

ROCCA ROMANA E RUALIS

Nota preliminare

To: Studiosi di settore
Soprintendenza Archeologica FVG
Comune di Cividale
Centro Studi Waira Aiar
Gruppo di Rinascita Culturale

e p.c.: Museo delle Civiltà / Roma EUR

Roma / Udine, ottobre 2025

Alfredo M. Barbagallo

Preg.mi Autorità istituzionali e cortesi Studiosi di settore, mi trovo ad avere già inviato ad osservazione di competenza un mio molto recente studio specifico¹, peraltro già di libera lettura nel web e su differente area territoriale.

Proponendone gradita lettura riscontro quindi ad analisi del tutto preliminare quelli che parrebbero elementi di raffronto con gli studi a suo tempo prodotti dal gruppo friulano di ricerca guidato dal dr. Valter Maestra².

Studi aventi come oggetto le cd. alture piramidali di Rualis di Cividale.

Pur ad oggi in fase ancora incompleta, e data la senz'altro eccezionale questione interessata, mi permetto inviare a vs. attenzione questa nota al riguardo.

La stesura della mia ricerca, piuttosto articolata, si basa in sostanza su di una ipotesi specifica riguardante la remotissima vicenda del villaggio neolitico della Marmotta, le cui notevoli tracce di reperimento giacciono sotto le acque del Lago di Bracciano.

La datazione ad analisi repertale del villaggio risalirebbe a partire dal 5690 a.C. circa (VI millennio, 6874 – 6852 BP)³.

La mia ipotesi particolare nasce quindi a partire dalla presenza, in prospettiva frontale al villaggio, della poco nota montagna di Rocca Romana (612 m.) di evidente forma naturale piramidale per come già osservato dagli archeologi.

A mio parere dal complesso dei dati raccolti il monte - ed in immagine specifica la sua vetta - parrebbero essere stati oggetto di venerazione sacrale ad opera delle genti dell'insediamento in questione. Ciò nell'ambito di un indefinito culto ambientale che si ritiene come di diffusione in epoca neolitica.

Intervengo quindi qui in sintesi, raccomandando agli interessati lettura diretta della nota ed iniziando ora con l'espone per punti brevi quelli che mi appaiono come fattori di affinità e differenziazione tra le due vicende territoriali.

E rammentando ancora la mia origine di studioso romano, quindi esterno ad una conoscenza specifica del territorio in esame.

a) Spero di ben comprendere i dati proposti dal gruppo di studio prima indicato. In questo caso le tre collinette piramidali, di elevatura modesta ed origine presunta come artificiale su base naturale, risalirebbero in ipotesi a cronologia plurimillennaria dall'odierna.

Ciò sulle valutazioni di cui a breve al punto 2.

Allo stesso tempo gli studi citati parrebbero così attribuire per le caratteristiche stesse al vicino Ipogeo naturale cividalese – poi di successiva attribuzione celtica – una datazione congetturale originaria tra il IX ed il V millennio a.C.

Saremmo quindi in epoca di Neolitico antico o medio, del tutto raffrontabile a quella del villaggio lacustre della Marmotta.

Notare come si tratti di fase contrassegnata da ancora scarsa antropizzazione di accertamento archeologico, soprattutto in area occidentale

b) Il gruppo di studio già citato valuta così l'Ipogeo originario come sito iniziatico di culto delle acque riconducibile al culto della Madre Terra. D'altronde il sito è come meglio poi si vedrà di adiacenza al fiume Natisone.

Questo modello venerazionale è in effetti di relazione al Neolitico antico.

Avremmo qui dalla comparazione con l'area lacustre della Marmotta quella che parrebbe prima straordinaria conferma. In ricerca dal villaggio neolitico è stata reperita la particolare componente di una statuetta femminile dalle evidenti caratterizzazioni simboliche da iconologia di Madre Terra.

Su ciò molto netta la critica scientifica di settore⁴.

c) Altra notevole affinità comparativa è fornita dalla ridotta spianata artificiale di culmine presente intorno alla sommità della morfopiramide centrale cividalese, così come osservata dagli archeologi nella più elevata Rocca Romana. Anche in termini di estensione lineare sembrerebbe presente una similitudine.

Per entrambi i contesti la breve spianata di vetta in questione parrebbe poter significare in considerazione più logica la presenza di un mero ed elementare punto di osservazione astronomica a fini di culto.

Intervento originato da attività umana in epoca formalmente indeterminata ma presumibilmente neolitica. E questo anche a prescindere da possibili rifacimenti o strutturazioni d'area di fase successiva o anche moderna⁵.

Come possiamo dire ciò? Si noti sulla questione generale una considerazione che in questo caso ci permetteremmo ritenere determinante.

Come per il villaggio lacustre, le colline di Rualis e forse anche la stessa cavità ipogea avrebbero potuto fungere (e realisticamente riterremo ciò non possa non essere accaduto) da necessaria vedetta di difesa contro pericoli umani o naturali provenienti dal territorio ed in particolare dal fiume.

Mi permetterei rispettosamente di notare come anche negli studi specialistici di settore – ad eccezione ovviamente di quelli di scuola militare – questa istanza cruciale venga costantemente sottoevidenziata. La diretta e valida sorveglianza per quanto possibile di *qualunque* altura prossima era di necessità addirittura esistenziale per ogni comunità umana pretribale, di insediamento stabile o anche solamente di nomadismo periodico o stagionale.

Con le considerazioni di conseguenza evidente sulle varie tipologie di traccia archeologica in area, sul locale habitat di ricerca, sul rapporto con il territorio di prossimità e molto altro ancora.

Che da ciò e con ciò nascano forme di venerazione astronomica di culto solare o lunare ne apparirebbe quindi come di relazione diretta. D'altronde le successive cosmogonie orientali non mostreranno contraddizione ma complementarità tra i vari soggetti (sole, luna, monte, ecc.) di adorazione naturalistica.

2

Nello studio sul villaggio lacustre è qui introdotto un dato di carattere tecnico scientifico apparentemente esterno all'iter consueto di chiarificazione storica.

La questione riguarda l'attuale affermazione - di realtà ancora dibattuta dalla scienza - sulle proprietà fisiche di attribuzione alla generica conformazione piramidale. Ed in particolare il suo asserito ruolo (forse da magnetismo lunare) di rigenerazione progressiva del filo degli strumenti da taglio.

Non si compia cortesemente l'errore tipico, da mentalità contemporanea, di considerare secondaria la questione. Ove collocata all'epoca del nostro studio essa diviene essenziale.

Epoca in cui dallo stato del filo di taglio di uno strumento di uso quotidiano poteva anche derivare la morte, per fame o mille altri motivi.

D'altronde la questione parrebbe trovare eco di riscontro senz'altro notevole ed addirittura diretto proprio dalla materia qui in esame. Si tratterebbe quindi in questo caso di sviluppo di studio senz'altro impegnativo quanto necessitante di attenzione del tutto particolare.

La ricerca archeologica cita cioè il reperimento da collocazione *sacrale* di selci da taglio, sia alla Marmotta che un millennio prima nei deserti orientali (Nahal Hemar Cave).

Il tutto - per entrambi i contesti di reperimento territoriale - a breve distanza spaziale da alture isolate e/o di conformazione chiaramente geometrizzante⁶.

Ossia Rocca Romana, il pentapiramidale Soratte e lo Har Sedom a forma tronca. Vedremo più avanti il rapporto con le premesse indicazioni anche del territorio cividalese. Osserviamo intanto dalle note di settore come la collocazione in ambito di culto di questi antichi coltelli di uso comune sia di riferimento a istanze di macellazione sacra, soprattutto di ovini.

Ciò detto la spiritualizzazione dello strumento - e soprattutto la sua presenza in contesti d'area particolari - non può che quindi determinare una complessa impressione di sintesi. Il particolare fenomeno fisico che viene attribuito alla piramide doveva essere già di comune credenza nel Neolitico antico, in visuale magico animistica presumibilmente di ambito sciamanico.

Non possiamo quindi sapere se tale magia riguardasse solo la rigenerazione delle lame o si estendesse ad altri contesti della realtà. Ignoro di ricerche in tal senso e ne sarei certo interessato a conoscenza, considerando sempre la natura ipotetica di conclusioni di specie a partire dalle mie.

Resterebbe così la convinzione in epoca remota in una pratica fenomenologica percepita come segno concreto di rigenerazione della materia.

Al di là quindi degli accertamenti su tale fenomeno fisico, su cui come premesso la comunità di merito parrebbe nettamente divisa, quel che come ovvio più ci riguardava come passo successivo era il reperimento da fonte antica di un modello di credenza quantomeno di affinità sostanziale.

Modello in realtà a nostra opinione rintracciabile in una formulazione papiracea tardo egizia di fase storico culturale ellenistica.

Nel *Libro egizio dei Morti di Taysnakht* la cerimonia di rivivificazione di una salma si svolgeva davanti alla cappella funeraria sormontata da una piccola piramide⁷. Parrebbe quindi di essere pervenuti ad un preciso punto di snodo nel gigantesco ciclo di evoluzione di un concetto già ben definito.

L'idea stessa di piramide – partita dalle montagne sacre di tale forma e poi giunta alle colossali creazioni monumentali dell'epoca classica – perviene infine all'astrazione del simbolo.

Simbologia conclusiva che però parrebbe di rilievo specifico anche per il nostro studio qui in esame. Riguardando così direttamente - come ora potremo meglio valutare - l'intervento di presupposto celtico di riferimento all'Ipogeo cividalese.

3

Come osservato il particolare caso cividalese parrebbe presentare elementi di indubbio interesse in relazione alla vicenda.

A non più di cinque km in linea d'aria è la presenza di uno dei più enigmatici giacimenti repertali possano essere in studio territoriale, il "*Riparo di Biarzo*"⁸.

Parrebbe quindi - se bene intendo i dati di territorio - di essere in presenza di un vero e proprio deposito arcaico di materiale litico, in misura sovrabbondante rispetto a scarsi residui ceramici ed a copiose tracce organiche di origine animale. Siamo nell'ordine di alcune centinaia di reperti frammentali, intagli in selce, componenti in cristallo di rocca e quarzo.

Il "*Riparo di Biarzo*" consta così di una ampia caverna semi ipogea di adiacenza alla sponda sinistra del fiume Natisone. Quindi dallo stesso versante ripuario di presenza dell'Ipogeo cividalese ma poco più ad est.

La sua lunghissima durata di utilizzazione come mero giacimento materiale è di notevole interesse, riguardando plurime attività comprese tra il tardo Paleolitico e l'Età dei Metalli, con generica fase intermedia quindi al X o IX millennio a.C.

A ciò mi permetterei qualche dubbio sulla ipotizzata assenza in fase così antica di un anche solo periodico insediamento d'area. Sia pure distribuita nel tempo, ma la quantità repertale parrebbe nei fatti tale da considerarsi come ingente per un vuoto antropico.

Da tutto ciò potremmo quindi innanzi tutto ritenere rafforzata l'ipotesi formulata inizialmente su di una origine notevolmente remota dell'utilizzazione della cavità ipogea cividalese originaria.

La vicinanza spaziale con il Riparo di Biarzo, la posizione di controllo ripuario, soprattutto l'adiacenza diretta al fiume lascerebbero pensare se non ad una origine comune quantomeno a forme di contatto tra le due realtà.

Una postazione di culto delle acque? Un'altra accumulazione litica? Entrambe le circostanze?

Per tentare una chiave interpretativa dovremmo però valutare a nostra opinione una ancora più complessa questione.

Abbiamo prima presupposto per gli altri contesti d'area qui in esame uno schema interpretativo comune. Nella caverna desertica di Nahal Hemar ed anche (sia pure in misura minore) nel villaggio lacustre della Marmotta erano quindi presenti lame da taglio in apposizione di culto.

Potremmo quindi astrattamente ritenere *anche* il giacimento litico di Biarzo – soprattutto per alcune sue fasi di attività – come di pertinenza allo stesso culto ancestrale.

Elemento di fondamento di questa ipotesi certamente la presenza delle tre collinette piramidali. Presumibilmente artificiali quindi ma nel senso attributivo del termine, relativo cioè al loro modellamento e livellamento.

Tutti questi dati parrebbero senz'altro confermare una possibilità cronologica – sia per le alture che per l'Ipogeo originario – di costituzione e primo intervento dal Neolitico antico, quindi di generica coevità con gli altri contesti indicati.

CONCLUSIONI

Chiudo così questa nota che ricordo ancora come solo preliminare.

Da quanto detto apparirebbe quindi definito il nostro richiamo di studio alle alture di Rocca Romana e Har Sedom ed alle cronologie accertate del villaggio lacustre e del sito archeologico sottostanti.

Mentre per quanto riguarda le presenze repertali e naturalistiche cividalesi mi sentirei appunto di concordare con la ricostruzione ipotizzata dal gruppo citato all'inizio, e troppo disinvoltamente a mio parere a volte sorvolata.

Resterebbe in analisi una delicata questione, già in precedenza anticipata.

Come appena in lettura è mia opinione che la cavità ipogea originaria adiacente al fiume fosse di qualche congiunzione con il Riparo neolitico di Biarzo, e che quindi la presupposta attestazione celtica "in situ", di millenni successiva, sia stata nei fatti di autonomo insediamento.

Ciò non toglie che quantomeno il *fumus* d'ambiente possa in realtà essere stato in qualche modo percepito. Non parrebbe difficile da credere, ove in presenza di anche sparuti resti repertali precedenti.

La datazione proposta dagli studiosi su questo ultimo sviluppo (IV° - III° sec. a.C.) si dimostra d'altronde in modo interessante come affine al citato papiro egizio di Taysnakht, datato a non prima del 330 a.C.

Gli ignoti e solenni rituali propri al sito di attribuzione celtica (denominato anche come “camera funeraria”) parrebbero anch’essi di diretta relazione.

Potremmo perciò con relativa stabilità indicare gli scambi culturali tardo egizi, greco macedoni ed anche celtici come strumento storico di ingresso in area delle tematiche della elaborazione post faraonica. Lo stato delle comunicazioni tra le genti era ormai in grado di consentire anche questo.

Le conclusioni finali di questa nostra nota documentale parrebbero le seguenti:

1 Come in seguito per le grandi edificazioni monumentali, già in epoca di Neolitico antico la forma piramidale era ritenuta di tramite per la rigenerazione degli elementi materiali della realtà circostante.

2 La montagna o altura di quella particolare conformazione era quindi ritenuta sacra e la sua vetta sito di culto astronomico, di natura solare o lunare.

3 La montagna piramidale sacra esercitava il suo ruolo protettivo sino a relativa distanza - forse di ampliamento spaziale del suo cono d’ombra - dalla comunità umana di diretta tutela o dagli strumenti del suo lavoro.

4 Il completamento artificiale per azione umana della perfezione della forma naturale di venerazione era considerato come di partecipazione all’atto creativo.

Le colline di Rualis sarebbero così di assetto neolitico e venerazione piramidale. Queste quindi le ipotesi di studio che qui espongo a valutazione critica. Grazie.

P. S.

Resta infine da valutare un dato complessivo di potente impatto generale, sia pure in un quadro ricostruttivo. Se le cose fossero - anche solo per alcuni aspetti - andate in questo modo, quanti modelli simili avremmo in Europa?⁹

Quante sconosciute morfopiramidi di culto, naturali o strutturali?

Perché segnalazioni di questo genere provengono un po’ da ogni luogo, Bosnia, Polonia, Lombardia, Campania, Sardegna¹⁰, persino dalle Canarie.

Non ho particolari competenze in materie di carattere archeoastronomico, frequentemente presenti in questo genere di studi. Ma anche a prescindere da queste senz’altro affascinanti conoscenze appare evidente come si tratti di complessa vicenda, ancora lontana da una sua fase conclusiva.

Roma / Udine, ottobre 2025

Alfredo M. Barbagallo¹¹

NOTE AL TESTO

N.B.

Per le varie esigenze di riferimenti bibliografici sul caso laziale ho ovviamente ritenuto inserire in questa sede solo i richiami di nota principali.

Per una documentazione più esauriente si prega di fare cortese riferimento alle Note dal testo settoriale sulla questione, qui subito dopo citato.

1 Cfr. in studio Alfredo Maria Barbagallo, “Il Villaggio e la Montagna. Una ipotesi di specificità per un territorio particolare”.

Estate 2025, dalla pagina web dell'autore in Academia.edu.

2 Non risulta, almeno a mia conoscenza e ad oggi, una raccolta editoriale completa del pensiero di Valter Maestra sulla specifica questione. Pensiero comunque esposto dall'autore in molteplici approfondimenti pubblicistici di grande richiamo locale e nazionale.

Solo per una sintesi analitica della vicenda cfr. quindi la nota web specifica sull'argomento prodotta in Ecospirituality.org, con ampia sintesi ed immagini d'area.

Di interesse specifico anche l'articolo sul quotidiano *Messaggero Veneto* del 12 maggio 2010, “Si studia il mistero delle piramidi di Rualis”, e l'approfondita nota documentale del 13 settembre 2014 dal titolo “Piramidi di Rualis” nel web blog Skarabeokheper.altervista.org.

3 Sulla vicenda di studio cfr. il recente “The submerged site of La Marmotta”, di Mario Mineo, Juan Gabaja, Niccolò Mazzucco, pubbl. Oxford, Oxbow Books, 2023.

4 Maria Antonietta Fugazzola Delpino, “La piccola “dea madre” del Lago di Bracciano”.

In *Bullettino di Paleontologia Italiana*, Roma 2000-2001.

5 Nei fatti un disegno ad opera del sacerdote cividalese settecentesco Gaetano Filippo Sturolo parrebbe mostrare sulla sommità indicata la presenza di una piccola cappella votiva, forse di fattura lignea.

6 Sui citati reperti archeologici orientali cfr. Ferran Borrell, Juan Josè Ibáñez, Ofer Bar – Yosef, “Cult paraphernalia or everyday items? Assessing the status and use of the flint artefacts from Nahal Hemar Cave”,

in *Quaternary International*, vol 569 – 570, dec. 2020.

7 La citazione in esame è testuale dall'autorevole interpretazione e traduzione da parte del Museo Egizio di Torino, riportata anche nel web.

Il “Libro dei Morti di Taysnakht, figlia di Taymes” risale come detto all'epoca ellenistica.

8 Sull'argomento cfr. gli studi analitici di Francesca Bressan, Mauro Cremaschi, Antonio Guerreschi, "Nuovi dati sulla preistoria in Friuli: il Riparo di Biarzo (scavi 1982), S. Pietro al Natisone (Udine)"

In Gortania: Atti del Museo friulano di storia naturale.

9 Cfr. sull'argomento l'interessante ricerca di Sabrina Stoppa "Piramidi nel mondo. Edizione a colori", Harmakis, 2017.

10 Il riferimento principale in questo caso è alla struttura piramidale prenuragica cd. di Monte D'Accodi, su cui si rimanda a studio specifico.

11 Alfredo Maria Barbagallo. Scrittore.

Autore de "I Tesori di San Lorenzo. Ipotesi storica e realtà reliquiaria". Edizione integrale. Edizioni Segno, Tavagnacco (Udine), 2017